

О СТАНОВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО ИНСТИТУТА МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Бахранов Шерзод Таштурсунович

E-mail: Sherofkun82@mail.ru

Тел. (97) 402-94-48

Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги университети,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Тошкент, Ўзбекистон

УДК: 930.253

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17189228>

Аннотация.

В статье говорится о создании института механизации и электрификации сельского хозяйства в Средней Азии, о деятельности научной организации в области развития и исследования сельского хозяйства. Доказано, что советская власть считала необходимым создание этой научной организации для развития и поддержки сельскохозяйственной науки в стране, проведения научных исследований, внедрения новых технологий. В статье обосновано, что научные организации способствовали внедрению новых технологий, научный центр ставший одним из первых научно-исследовательских организаций в Средней Азии, объединивший все научные организации, занимающиеся проблемами механизации и электрификации сельского хозяйства.

Ключевые слова. Сельское хозяйство, механизация, электрификация, Институт, разработка, научная организация, советское правительство, научные исследования, новые технологии, центр.

ЎРТА ОСИЁ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ТУГРИСИДА

Аннотация

Мақолада Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш институтининг ташкил этилиши, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва тадқиқ этиш соҳасидаги илмий ташкилот фаолияти ҳақида сўз боради. Совет ҳукумати мамлакатда қишлоқ хўжалиги фанини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш, илмий тадқиқотлар олиб бориш, янги технологияларни жорий этиш учун ушбу илмий ташкилотни яратишни зарур деб билганлиги исботланган. Мақола илмий ташкилотлар янги технологияларни жорий этишга ҳисса қўшганлигини исботлайди. Илмий марказ қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш билан шуғулланадиган барча илмий ташкилотларни бирлаштирган Ўрта Осиёдаги биринчи илмий тадқиқот ташкилотларидан бирига айланди.

Калит сузлар. Қишлоқ хўжалигини, механизация, электрлаштириш, институт, ривожлантириш, илмий ташкилот, совет ҳукумати, илмий тадқиқотлар, янги технологиялар, марказ.

Кириш.

Иккинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда мамлакат колхоз ва совхозларининг моддий-техника таъминоти талаб даражасида бўлмади. Фақат 1961-йилдан 1964-йилгача деҳқонлар 207 минг трактор олдилар. Қишлоқни механизациялаш даражаси бўйича СССР ўша йилларда ўзининг асосий рақиби - АҚШдан анча орқада қолди. Колхоз

ва совхозларнинг заиф техник базаси агросекторда банд бўлган ишчилар сонининг ўсишига ҳам олиб келди. Агар АҚШда етти миллиондан ортиқ киши қишлоқда меҳнат қилган бўлса, Совет Иттифоқида 31 миллион киши меҳнат қилди. Шу билан бирга, ўша йилларда Қўшма Штатларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми СССРга қараганда 25-33 фоизга юқори бўлди[1].

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш бўйича Москва қишлоқ хўжалик институти, ВАСХНИЛ қошидаги илмий тадқиқот институтлари, кейинчалик СССР Агросаноати комплексига қаровчи тадқиқот институтлари, Қишлоқ хўжалиги институтларининг кафедралари, СССР Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги институти, Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалигини механизациялаш институти, Чорвачилик учун Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалиги электрлаштириш илмий – тадқиқот институти, Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалигига техник хизмат қилиш ва таъмирлаш илмий – тадқиқот институти кабилар ишлаб турди.

Ўзбекистон ССР ҳам бу йилларда мамлакатнинг асосий агрохудудлари-дан бири бўлганли сабабли ХХ асрнинг бошларидан қишлоқ хўжалигини механизациялаш ишларига алоҳида эътибор қаратди. 1930 йилларда ташкил этилган Бутуниттифоқ қишлоқ хўжалигини механизациялаш институтининг Ўрта Осиё пахтачилик бўлими қошида Ўрта Осиёда пахтачиликни механизация ва электрофикациялаш станцияси 1954 йил 11 февралдан Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизация ва электрлаштириш илмий – тадқиқот институти (САИМЭ) деб атала бошлади.[2]

Шу йиллардан Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизация ва электрлаштириш илмий – тадқиқот институтида (САИМЭ) 24 та лабораторияни бирлаштирган 9 та бўлим ишга тушди, унда 122 нафар илмий ходим, муҳаник, техник, лаборантлар меҳнат қилди. Институт олиб борган илмий фаолияти инobatга олиниб, СССР Олий Совети Президиуми фармойишига биноан институт “Меҳнат қизил байроқ” ордени билан тақдирланди ва Меҳнат қизил байроқ ордени Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизация ва электрлаштириш илмий – тадқиқот институти деб атала бошлади.

КПСС Марказий Комитетининг 1965-йил 24-мартдан 26-мартгача бўлиб ўтган март пленумида мамлакат қишлоқ хўжалигида йўл қўйилган хатоларни тузатиши лозим бўлган муҳим ҳужжат “СССР қишлоқ хўжалигини янада ривожлантириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғриси-да”ги ҳужжат қабул қилинди. Пленумда Совет Иттифоқи агросекторида тўпланиб қолган муаммоларни ҳал қилиш йўллари изладилар.[3] Қишлоқда янгиликларнинг бош ташаббускори давлатнинг янги раҳбари - партия Бош котиби Л.Брежнев бўлди. Туб ислохотлар қишлоқ хўжалиги учун масъул бўлган давлат идорасини қайта ташкил этишдан бошланди. Чунончи, иттифоқ-дош республикаларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва тайёрлаш вазирликлари биз кўникиб қолган қишлоқ хўжалиги вазирликларига айлантирилди. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш мақсадида илмий – тадқиқот институтларига қаратилган эътибор билан Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизация ва электрлаштириш илмий – тадқиқот институти ҳам пахта, кўсак бериш машиналарининг юқори самарадорлигини ошириш, қишлоқ хўжалик экинларининг ерни тайёрлаш ва ҳосилни йиғиш учун етиштириш жараёнида электрлаштириш ва автоматлаштириш илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланди.

1965-1970 йилларда машиналар ишлаб чиқилиб, амалиётга қўлланилди.

Шунингдек, институтда илмий тадқиқот ишларининг нашрлари, турли илмий семинарлар мунтазам ўтказиб турилди. Институт Ўзбекистон ССР Қишлоқ хўжалик министрлигига қарашли механизация институтларини ишларни координация қилиб турди. Институтда Илмий-методик Кенгаш, Илмий-техник Кенгаш ишлаб турди.

Институтнинг патент экспертизаси ва информация бўлими ихтирочилик ва рационализаторлик ишлари билан шуғулланди. Институт ташкил топган дастлабки йиллардан бу бўлим пахтачиликни механизациялаш ишлари бўйича бир қатор янгиликларни ишлаб чиқаришга қўллади. Жумладан, П.В.Кажихин ихтиросига оид 29656 рақамли пахта экадиган машина, В.П.Кондратюк муаллифлигида 49561 – рақамли сошник, В.М.Розенблюм муаллифлигида 56291, 75225, 86304, 98730 рақамли вертикал шпинделлар пахта териш машинаси, В.И.Лазуго, В.А.Сергиенко, Т.Г.Зинин муаллифлигида плугларни кўтаришга мўлжалланган плуг (сўқа), М.С.Ганиев, А.Ю.Абдумуталов муаллифлигида 89099 – рақамли пахта экиш ва уруғ сепишга мўлжалланган механизмлар амалиётда қўлланилди. 1971 йилга қадар 100 нафар илмий ходим 150 та патент олди. Ихтирочилик ва рационализаторлик таклифларидан 300 дан ортиғи СССР Министрлар Советига киритилди ва уларнинг кўпчилиги қисми қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши амалиётига жалб этилди.[4]

Тупроқни меҳназациялаш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини возделиванияси бўлими 1931-1932 йилларда ташкил этилган бўлиб, пахта экишда тупроқ таркиби, экиш йўллари оид илмий – тадқиқот ишларини олиб борди. 1932-1933 йиллар П.В.Кажин раҳбарлигида “Армолит”, “МКЖМ”, ФА-74 пахта экадиган механизмлар ёрдамида пахта экди.[5] Бўлим ўз фаолиятини ВАСХНИЛ, ВИМ, ГСКБларнинг пахтачиликдаги машинасозлик, Одессадаги “Октябрь революцияси” номли “Алтайселмаш” заводи билан мувофиқлаштириш турди.[6] Бу бўлим қошида “Уруғ экишдан олдин ерга ишлов бериш” лабораторияси, “Экиш механизацияси ва ўғитларни қўллаш” лабораторияси, “Қатор ораларига ишлов бериш ва шудгорлаш” лабораторияси, “Суғоришни механизациялаш” лабораторияси, “Механизация-режалаштириш ишлари” лабораториялари ишлаб турди.

Пахта теришни механизациялаш бўлимида “Очилган пахтани теришни механизациялаш”, “Пахтани териб олишга ерни тайёрлашни механизациялаш”, “пахта кўсаги ва поясини йиғиб олишни механизациялаш”, “қишлоқ хўжалигида транспорт ишлари ва юк ортиш – юк тушириш ишларини механизациялаш” лабораториялари ишлаб турди.

Машиналар тизимига ишлов бериш, машина трактор парклари энерге-тикаси ва эксплуатацияси бўлимида “Машина-трактор парклари эксплуатацияси лабораторияси”, “Қишлоқ хўжалиги энергетикаси” лабораторияси, “Машиналар тизимини қайта ишлаш ва назорат қилиш” лабораторияси, “Қишлоқ хўжалигида диспетчерлик хизмати ва меҳнатни илмий ташкил қилиш лабораторияси”, “Ишлаб чиқариш санитарияси ва техника хавфсизлиги сектори”, “Механизациялаштириш жараёнларини техник-иқтисодий баҳолаш” лабораторияси ишлаб турди.

Чорвачилик, ўсимликшуносликни автоматизациялаш ва электромеханизациялаш бўлими ва унда “Чорвачилик, ўсимликшуносликни автоматизациялаш ва электромеханизациялаш” лабораторияси, “Ипакчиликни механизациялаш” бўлими ишлаб турди.

Шунингдек, институтда “Механизациялаштириш жараёнлари учун агротехник

ишлов бериш бўлими бўлиб, у ўз фаолиятини 1932 йиллардан бошлади. 1934 йилда бў бўлимда “Агрофизик лаборатория” очилди. Бўлимда дастлабки йиллардан пахтачиликда ишлатиш учун хориж тракторлари “Фордзон”, “Джондир”, “Интер”, “Фармолл” каби тракторлардан фойдаланилди. 1935 йилдан пахтачиликда қўлланилиши мумкин бўлган агротехник, механизациялаш ва электрлаштиришга оид бўлган тадқиқотлар бошлаб юборилди.[7]

Полиз экинлари ва толали, бошоқли экинлар ва ўтларни йиғиш жараёнларини механизациялаш бўлими ишлаб турди. Бу бўлимда “Экин ўтларни йиғишни механизациялаш” лабораторияси, “Бошоқли экинларни йиғишни механизациялашни кўтариш” лабораторияси, “Канопни биринчи терими ва теришни механизациялаш” лабораторияси, “Картошка, полиз экинларини териш ва механизациялашни”, “Яйлов чорвачилигида меҳнат талаб қилувчи жараёнларни механизациялаш” лабораториялари ишлаб турди.

Институтда пахта экин майдонларини ўлчаш, радиоактив ва электрон ўлчаш каби ишларни бажарган “Кино-фото-съемка, изотоп ва техник ўлчов” бўлими ҳам ишлаб турди. Бўлимда 1952 йилдан 1958 йилга қадар ўғитлаш техникасида изотоп методи қўлланилди. Институтнинг илмий-техник кутубхонаси 1927 йилдан шаклланди. Кутубхонада 1970 йилларга келганда 65 минг китоб сақланди.

Институтнинг экспериментал заводи 1963 йилдан ишга тушди. Завод қишлоқ хўжалиги машинасозлига хизмат қилувчи сеялка, культиваторлар, пахта терувчи машиналар, пичан ўрувчи ва бошқа қишлоқ хўжалик машиналарини тажриба наъмуналарини ишлаб чиқиш билан шуғулланди. Институтнинг экспериментал хўжалигида 1970 йилларда 263 га. ҳайдалган ери бўлган ва ундан 148 га. ерга пахта, полиз, сабзавот, картошка каби қишлоқ хўжалик экинларига 11 га, озуқа экинларига 93,5 га ер ажратилиб, у ерда қишлоқ хўжалик экинларининг агротехник жараёнлари, механизациялаш тажрибалари ўтказилди.[8]

Пахтачиликни ривожлантириш мақсадида Қишлоқ хўжалигини механизация ва электрлаштириш Ўрта Осиё институти (САИМЭ) 1976-1980 йилда колхоз ва совхозларда технологик карта масалалари устида ишлади. Бу пахтани экиш ишларини тратибга солди. Қисқа вақтнинг ичида институт томнидан пахтанинг “Тошкент- 1”, “Тошкент-3”, “Т-7”, С-6030, С-6029, С-6035, “Қизил - Равот”, С-2602 навлари ишлаб чиқилди.[9]

Юқоридагиларга кўра шуни айтишимиз мумкун совет ҳокимияти томонидан қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш ва янги технологияларни жорий етишга катта қизиқиш бўлганидан далолат беради. Шу мақсада Ўрта Осиёда қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш масалалари билан шуғулланадиган марказ ташкил этилди. Марказда фаолият олиб борган олимлар Ўрта Осиёда механизациялаш ва электрлаштириш ва янги технологияларни жорий етиш масалалари билан шуғулланган ва натижада янги технологияларни қўлланиш бўйича таклифларни берганлар ва шу борасида изланишлар олиб борганлар.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. 1911-1991. Среднеазиатский ордена трудового красного знамени научно-исследовательский института защиты растений. – Ташкент. Меҳнат, 1991. – с.10.
2. О развитии международных связей сельскохозяйственной науки Узбекистана //

Общественные науки в Узбекистане. 1985. -№2, - 22 с.

3. О развитии международных связей сельскохозяйственной науки Узбекистана //
Общественные науки в Узбекистане. 1985. -№2, - 36 с.

4. Юлдашев С., Цамутали А. Достижения науки - полям и фермам // Коммунист
Узбекистана. 1978.-№2,-35 с.

5. Среднеазиатский ордена трудового красного знамени научно – исследовательский
институт механизации и электрофикации сельского хозяйства (САИМЭ). – Ташкент.
Узбекистан, 1972. - с. 48.

6. Среднеазиатский ордена трудового красного знамени научно – исследовательский
институт механизации и электрофикации сельского хозяйства (САИМЭ). – Ташкент.
Узбекистан, 1972. - с. 10.

7. Среднеазиатский ордена трудового красного знамени научно – исследовательский
институт механизации и электрофикации сельского хозяйства (САИМЭ). – Ташкент.
Узбекистан, 1972. - с. 42.

8. Среднеазиатский ордена трудового красного знамени научно – исследовательский
институт механизации и электрофикации сельского хозяйства (САИМЭ). – Ташкент.
Узбекистан, 1972. - с. 58.

9. Юлдашев С., Цамутали А. Достижения науки - полям и фермам // Коммунист
Узбекистана. 1978.-№2,-65 с.